

Crossref y su contribución a la infraestructura académica abierta

Arley Soto, Crossref
Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta
26 de noviembre de 2025

Una membresía global

- Infraestructura académica abierta
- Registro de metadatos para permitir servicios (nuestros y otros)
- Los DOI de Crossref son identificadores de citación
(grants, preprints, articles, chapters, proceedings, standards, reports, protocols, dissertations, reviews)
- Servicios:
Content Registration, Reference linking, Cited-by, Funder Registry, Similarity Check, Crossmark, Event Data, Metadata retrieval (including Metadata Plus)
- Datos abiertos y APIs con metadatos > 175 millones de registros de 25,000 members.
- Metadatos y sus relaciones = el registro académico y el nexo de investigación (Research Nexus)

Misión

Crossref hace que los objetos de investigación sean fáciles de buscar, citar, enlazar, evaluar y reutilizar.

Somos una organización de membresía **sin fines de lucro** que existe para mejorar la comunicación académica. Reunimos a la comunidad; compartimos **metadatos**; gestionamos una infraestructura abierta **gobernada por la comunidad**; experimentamos con la tecnología y creamos herramientas y servicios, todo para ayudar a contextualizar la investigación.

Visión

“Visualizamos una red abierta rica y reusable de **relaciones** que conecte organizaciones de investigación, personas, cosas y acciones;

un **registro académico** sobre el cual la comunidad global puede construir para siempre, en **beneficio de la sociedad”**.

El “registro académico” es:

- Más que resultados publicados; también es una red de insumos, **relaciones** y **contextos**.
- Evidencia y contexto que ayuda a evaluar la integridad del proceso científico y de la publicación
- Cuanto más ricos y completos sean los registros en Crossref, más contexto habrá para nuestros miembros y para todo el ecosistema de investigación académica.

Los principios de la infraestructura académica abierta

Promoviendo la investigación abierta

openscholarlyinfrastructure.org

Los principios de la infraestructura académica abierta

Gobernanza

- Cobertura en todo el ámbito académico
- Gobernada por la comunidad
- Participación o membresía no discriminatoria
- Gobernanza transparente
- Lobby no es permitido
- Testamento vital
- Revisión regular del propósito y valor comunitario

Sostenibilidad

- Operaciones transparentes
- Fondos limitados/actividades limitadas
- Meta de generar excedente
- Establecer y mantener reservas financieras guiadas por políticas
- Generación de ingresos consistente con la misión
- Ingresos generados a partir de servicios
- Trabajo voluntario
- Planeación de la transición

Garantía de repetibilidad

Código abierto

Asegurar la accesibilidad de datos abierta y segura dentro de las restricciones legales y éticas

Contenido, datos y software abiertos, disponibles y preservados

No afirmación de patentes

Instituciones que han adoptado los principios POSI

1. CLOCKSS
2. CORE
3. COUNTER
4. Crossref
5. DataCite
6. DOAJ
7. Dryad
8. Europe PMC (EMBL-EBI)
9. HAL+ (CNRS)
10. JOSS
11. Liberate Science
12. OAPEN and DOAB
13. OA Switchboard
14. OpenAIRE
15. OpenCitations
16. OPERAS
17. OpenAlex
18. Peer Community In
19. Public Knowledge Project
20. Rogue Scholar
21. ROR (CDL, Crossref, DataCite)
22. Royal Repository of Innovation and Studies
23. Sciety (eLife)
24. SciPost

Gobernanza (v2.0)

- Cobertura en todo el ámbito académico
- Gobernada por la comunidad
- Participación o membresía no discriminatoria
- Gobernanza transparente
- Lobby no es permitido
- Testamento vital
- Revisión regular del propósito y valor comunitario

Auditoría Crossref (2024) (v1.1)

GOVERNANCE

- Coverage across the scholarly enterprise
- Stakeholder governed
- Non-discriminatory participation or membership
- Transparent governance
- Cannot lobby
- Living will
- Formal incentives to fulfil mission & wind-down

Sostenibilidad (v2.0)

- Operaciones transparentes
- Fondos limitados/actividades limitadas
- Meta de generar excedente
- Establecer y mantener reservas financieras guiadas por políticas
- Generación de ingresos consistente con la misión
- Ingresos generados a partir de servicios
- Trabajo voluntario
- Planeación de la transición

Auditoría Crossref (2024) (v1.1)

SUSTAINABILITY

- Time-limited funds are used only for time-limited activities
- Goal to generate surplus
- Goal to create financial reserves
- Mission-consistent revenue generation
- Revenue based on services, not data

Garantía de repetibilidad (v2.0)

Código abierto

Asegurar la accesibilidad de datos abierta y segura dentro de las restricciones legales y éticas

Contenido, datos y software abiertos, disponibles y preservados

No afirmación de patentes

Auditoría Crossref (2024) (v1.1)

INSURANCE

- Open source
- Open data (within constraints of privacy laws)
- Available data (within constraints of privacy laws)
- Patent non-assertion

Y en Latinoamérica...

- ¿Cuál es nuestra infraestructura?
 - ¿Qué tan sostenible es la infraestructura académica?
 - ¿Qué tan abierta es?
 - ¿Quiénes la está gobernando?
 - ¿Sigue aportando el mismo valor que antes?
-

Invitación abierta

Desde Crossref invitamos abiertamente a iniciativas como Scielo, Redalyc/Amelica, Latindex, La Referencia y otras infraestructuras a que adopten los principios POSI.

openscholarlyinfrastructure.org

Thank-you

Gracias

Ayuda y soporte:

Documentación: <https://www.crossref.org/documentation>

Soporte técnico: support@crossref.org

Foro de comunidad: <https://community.crossref.org/>

Seminarios en línea: <https://www.crossref.org/webinars/>

Foro de PKP/OJS: <https://forum.pkp.sfu.ca/>

@CrossrefOrg